

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّمات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
720 للتعلم
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

Seyithan Demirdağ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

Özet

Bu literatür taraması çalışması, okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ile yaratıcı düşünme özellikleri arasındaki ilişkiyi kuramsal bir perspektiften ele almaktadır. Öz-yeterlik, bireyin belirli bir görevi başarma konusundaki kendi inancı ve güveni olarak tanımlanmakta olup, öğretmenlerin mesleki performansları ve öğrenci etkileşimleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Okul öncesi eğitimde öğretmenlerin yüksek düzeyde öz-yeterliğe sahip olmaları, pedagojik uygulamalarda daha etkin ve yenilikçi olmalarını, karşılaşılan güçlüklerle başa çıkabilmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, yaratıcı düşünme becerileri, öğretmenlerin farklı öğrenme ortamları oluşturma, problem çözme ve yeni öğretim stratejileri geliştirme kapasitelerini artırarak eğitim kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Literatürde, okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik duyguları ile yaratıcı düşünme becerileri arasında pozitif bir ilişki bulunduğu, yüksek öz-yeterlik algısına sahip öğretmenlerin daha yaratıcı ve esnek yaklaşımlar sergilediği belirtilmektedir. Bu bağlamda, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarında hem öz-yeterliklerini güçlendirecek hem de yaratıcı düşünme becerilerini destekleyecek stratejilerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Çalışma, okul öncesi eğitim kalitesinin artırılmasında öğretmen yeterliklerinin bütüncül değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmen, Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme, Mesleki Gelişim

The Relationship Between Preschool Teachers' Self-Efficacy, Creative Thinking, and Problem-Solving Skills

Master's Student İmran Kaya

Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Türkiye

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Türkiye

Abstract

This literature review study examines the relationship between preschool teachers' self-efficacy perceptions and their creative thinking characteristics from a theoretical perspective. Self-efficacy is defined as an individual's belief and confidence in their ability to accomplish a specific task, and it has a significant impact on teachers' professional performance and interactions with students. High levels of self-efficacy among preschool teachers enable them to be more effective and innovative in their pedagogical practices and to cope more successfully with challenges encountered in the educational process.

Creative thinking skills contribute to the improvement of education quality by enhancing teachers' capacity to design diverse learning environments, solve problems, and develop new instructional strategies. The literature indicates a positive relationship between preschool teachers' self-efficacy beliefs and their creative thinking abilities, suggesting that teachers with higher self-efficacy tend to demonstrate more creative and flexible approaches in the classroom. In this context, it is essential to develop professional development programs that strengthen teachers' self-efficacy while simultaneously fostering their creative thinking skills.

This study highlights the importance of holistically evaluating teacher competencies to improve the quality of preschool education and underscores the critical role of both self-efficacy and creative thinking in shaping effective early childhood teaching practices.

Keywords: Preschool Teacher, Self-Efficacy, Creative Thinking, Professional Development

Giriş

Eğitim-öğretim sürecinde kilit bir rol üstlenen öğretmen hem öğrenme ortamının bir bileşeni hem de bu ortamı yapılandıran kişidir. Özellikle okul öncesi eğitim, çocuğun doğumundan başlayıp ilköğretime başlayana kadar geçen dönemi kapsar ve günümüzde bu dönemin önemi giderek daha fazla vurgulanmaktadır. Bu eğitim kurumları, çocukların karakter gelişimlerinin temellerinin atıldığı bu kritik dönemde; fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini en sağlıklı biçimde desteklemeyi ve onları yaşama en iyi şekilde hazırlamayı hedefler. Öğretmenlerin mesleklerine dair sahip olmaları gereken yeterlikler, yalnızca aldıkları eğitime değil, aynı zamanda bu görevleri yerine getirebileceklerine dair taşıdıkları inanca da bağlıdır. Okul öncesi eğitimin temel hedeflerinden biri, çocukları ilköğretime en iyi şekilde hazırlamaktır ve bu sürecin başarıyla yürütülmesinde okul öncesi öğretmenlerinin sorumluluğu büyüktür. Öğretmenlerin mesleklerini etkili biçimde icra edebilmeleri için kaliteli bir eğitim almalarının yanı sıra yüksek düzeyde öz-yeterlik duygusuna sahip olmaları da büyük önem taşır (Şenal, 2019, s. 2-3). Öz-yeterlik, bireyin kendine olan güveniyle birlikte yaşam deneyimleri sonucu oluşan inanç ve algılar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu kavram, Bandura'nın geliştirdiği Sosyal Öğrenme Kuramı'na dayanır.

Öz-yeterlik düzeyi yüksek bireyler, karşılaştıkları zorlukları daha kararlı, özgüvenli ve etkili bir şekilde aşabilirken; düşük öz-yeterlik algısı olan bireylerin başarı düzeyleri genellikle olumsuz yönde etkilenmektedir (Gardiyanoğlu, 2019, s. 1-2).

İnsanlık tarihi boyunca düşünme becerisini geliştirmeye yönelik pek çok teori ve çalışma ortaya konmuştur. Bu çalışmaların temel amacı, bireylerin düşünme yetilerini daha etkili kullanmalarını sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmek ve bireyin kendisini, çevresini daha iyi anlamasına katkı sunmaktır. Yaratıcı düşünme ise, hızla değişen dünya koşullarına ayak uydurma ve bu değişime yön verme açısından kritik bir rol oynamaktadır (Sevinç & Tok, 2010, s. 68). Günümüzün sürekli dönüşüm içinde olan yaratıcılık, önemli bir güç olarak görülmektedir. Aynı zamanda bireylerin işten aldıkları tatmin, uygulama becerileri ve özgüvenleri üzerinde de doğrudan etkili olmaktadır. Bu nedenle yaratıcı düşünme becerilerinin kazandırılması, eğitim sürecinde öncelikli hedeflerden biri haline gelmiştir (Sevinç & Tok, 2012, s. 206). Temelinde alışılmış kalıpların dışına çıkma ve farklı açılardan bakabilme yetisi olan yaratıcı düşünme, yeniliklerin ve dönüşümün kaynağını oluşturur. Bu tür düşünme, nesnelere, durumlar veya düşünceler arasında daha önce kurulmamış bağlantılar kurmayı, bir fikri farklı fikirlere uyarlamayı içerir ve kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmaz. Ancak bu tür sıra dışı düşünceler dahi, yeni çağrışımlara ve daha faydalı fikirlerin gelişmesine önayak olabilmektedir (Akbiyık & Ay, 2014, s. 2).

Öz-Yeterlik Kavramı

Öz-yeterlik kavramı ile ilgili ilk çalışmayı yapan Albert Bandura: "kişinin olası durumları yönetmek için gereken eylem planlarını düzenleme ve yürütme yeteneklerine olan inancı" olarak tanımlamıştır. Albert Bandura'nın: "Birleştirici bir davranış değişikliği teorisine doğru" adlı makalesinin ardından öz-yeterlik en çok araştırma yapılan konulardan biri haline gelmiştir. Öz-yeterlik; bireyin karşılaştığı zorluklara karşı önlem alması, kendi yeteneklerinin farkına varması ile verilen görevi tamamlaması olarak tanımlanabilir (Aracı, 2021, s. 19). Öz-yeterlilik verilen bir görevin bireysel yeterliliği ile sonuç beklentisi içinde göstereceği performansa olan inancıdır (Şenel, 2014, s. 16).

Öz-yeterlik boyutları büyüklük, güç ve genelleme olarak 3'e ayrılır.

- Büyüklük işin zorluk derecesi,
- Güç zorluk derecesi ile baş etme azmi,
- Genelleme ise görevle ilgili özel yetkinlik düşüncelerini belirtir (Şenel, 2014, s. 19).

Öz-yeterlik etkileri:

- Performans: Bireylerin öz-yeterlik ve performansları arasında güçlü bir ilişki söz konusudur. Öz-yeterlik problem çözme, yeni durumlara uyma, stresle başa çıkma gibi performans durumlarına etki eder.
- Motivasyon: Bireyin bir işe başlama ya da o işi sürdürmede motivasyon durumu önemlidir.
- Kariyer: Öz-yeterliliği yüksek bireyler daha fazla kariyer olanağı olacağını bilir ve odaklanır. Öz-yeterliliği düşük bireyler ise kariyer olarak sınırlıdır
- Stres: Yüksek öz-yeterliliğe sahip bireyler hedefinde stres durumunu kontrol edebilirken, düşük öz-yeterliliğe sahip bireyler stresi ile baş edemez ve depresyon ihtimali doğar (Kesgin, 2006, s. 27-33).

Öğretmen Öz-Yeterliliği

Öğretmen öz-yeterliliği ise öğretmenin görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kapsar (Cömert vd., 2011, s. 99). Öğretmen öz-yeterliliği eğitimin zenginleştirilmesi, imkânların sunulması ve öğrenci için gerekli eğitim ve sosyal desteği sağlama, bunun içinde öğrenci katılımına önem vermesi olarak tanımlanabilir (Koç vd., 2017, s. 45). Öğretmenlerin kendi seçimleri, çabası ve belirlediği amaç ile hedeflere ulaşmak için kaygı durumunu belirlemesi sınıf kararlarını ve uygulamaları etkiler. Öğretmenlerin öz-yeterli tavrı hem kendi hem de çocukların performansı üzerinde etkilidir (Şahin, 2015, s. 102). Öğretmenler meslekleri için gerekli

görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı, eğitimde gördüklerini derslerinde uygulayabilmeli ve bunun için kendine olan inançları yüksek olmalıdır. Buna inanan öğretmenlerin mesleki başarısı da yüksek olur. Bu da öz-yeterlik inancına bağlıdır (Ergün & Şenol, 2014, s. 300).

Öğretmenlerin mesleki davranışları demokratik, otoriter, boş vermiş olarak 3'e ayrılır. Demokratik davranış yapısına sahip öğretmenler eleştirel ortam sunar, duygu ve düşünceleri dikkate alır, güven ortamı oluşturur. Otoriter davranış yapısına sahip öğretmenler güven ortamı yaratmaz, öğrenci düşüncelerini dikkate almaz, baskıcı bir ortam kurar. Boş vermiş davranış yapısına sahip öğretmenler ilgisiz, tutarsız, gereksinimlere önem vermeyen bir tutum içindedirler (Arslan vd., 2012, s. 78). Bir öğretmen mesleğinde başarılı olsa da, okulda kendisine sunulan fırsatlar, öğrencilerin ve ebeveynlerin eğitime katılımları, okuldaki destekleyici çalışma ortamı gibi faktörlerden etkilenir. Diğer taraftan, öğretmenin mesleğe karşı tutumu ve benlik saygısı mesleğine gelecekteki bakış açılarının bir temsili olarak görülebilir (Aksoy vd., 2022, s. 168).

Genel olarak öğretmenlerin güncel olayları takip etmesi ve öz-yeterlik alanlarının ilgili alanlarıyla ilgili kişisel revizyonları içeren amaçlarını belirlemesi ve bu amaca ulaşmak için çaba sarf etmesi önemlidir. Sorumlulukları yerine getirme ve öğretmenin öz-yeterliliğinin önemi unutulmamalıdır (Horasan, 2022, s. 12). Eğitim alanında öğrencilerin aktif katılımını sağlayabilen, sınıf etkinliklerini yönetebilen, öğrencilerle arasında güçlü bağ kurabilen öğretmenler gereklidir. Öğrenci başarısını, motivasyonunu, kendi meslek becerisi ve doyumunu ise öğretmen öz-yeterlik inancı sağlamaktadır. Öğretmen öz-yeterlilik algısı eğitimin kademelerinde değişiklik göstermekte, insan yaşamının en kritik olduğu dönem olan okul öncesi dönem çocuk gelişimi için önemli olmakta bunda da en büyük görev öğretmene düşmektedir (Kaya, 2019, s. 348). Eğitim sürecinde aile, öğretmen ve yöneticiler iş birliği halinde olmalı, iletişim kuralmalı ve iletişimi devam ettirebilmelidirler. Çünkü öğretmen eğitim hayatında hem meslektaşları hem de yöneticileri ile iletişime geçmesini ve iş birliği yapmasını gerektirecek birçok durumla karşılaşmaktadırlar (Arslan vd., 2012, s. 78).

Yüksek öz-yeterlik özelliğine sahip olan öğretmen özellikleri:

- Öğrencilere yeni bilgiler verme konusunda sarf ettiği çaba fazladır.
- Eğitim açısından hızlı ve net kararlar alırlar.
- Eğitim öğretimde istekli ve heyecanlıdırlar.
- Değişen teknolojiye, yeni bilgilere açıktırlar.
- Eğitim öğretimde başarı oranları yüksektir.
- Stres seviyeleri düşük, motivasyon seviyeleri yüksektir.
- Öğrenci yanlışlarını belirler, eleştirmek yerine düzeltmesi için destek olurlar (Çetinkaya, 2019, s. 34-35).

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algısı

Okul öncesi öğretmeni çocuk için eğitim hayatında ilk rol model ve yol gösterici kişidir. Bu yüzden öğretmenin mesleğine bakış açısı, yeterliliği, iletişimi çocuğa yansıtacaktır. Okulöncesi öğretmeni vizyon sahibi, mesleğini seven, disiplinli, yol gösterici, çocukları seven ve öğrenmeyi amaç edinmiş kişiler olmalıdır (Arslan & Kutluca, 2021, s. 855). Yapılan bazı araştırmalarda mesleki olarak kendini geliştirmiş, öz-yeterliliği gelişmiş öğretmenin öğrenciyi olumlu etkilediği, öz-yeterliliği gelişmemiş öğretmenlerin ise çocuğu okuldan soğuttuğu durumlar yaşanmaktadır (Arslan vd., 2012, s. 78). Öğrenme fırsatlarını organize etmek, öğrenme süreçlerini yönetmek, öğrenci çeşitliliğini ele almak, öğrencilerin öğrenmeye ve çalışmaya olan bağlılığını teşvik etmek, ekip çalışmasını desteklemek, yeni teknolojileri uygulamak, mesleki yükümlülüklerle ve etik standartlara uymak ve kişinin kendi kişisel ve mesleki gelişimini yönetmek, öğretmenlerin temel sorumlulukları olarak kabul edilmektedir (Aksoy vd., 2022, s. 168).

Okul öncesi eğitim 36-72 ay arasındaki çocukların gelişimleri ve bireysel özelliklerine göre birçok uyarıcının bulunduğu, çocukların bilişsel, duyuşsal, sosyal açıdan gelişip ilkökula hazırlık aşamasını destekleyen, temel eğitim kademesindeki ilk süreçtir. Okul öncesi eğitim zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Bu dönemde edinilen bilgiler çocukların ileriki eğitim ve sosyal yaşantısında büyük etkilere sahiptir. Okul öncesi eğitim hayatının en önemli ve ayrılmaz aşamasıdır (Çetinkaya, 2019, s. 6). Okul öncesi eğitim son yıllarda yaygınlaşmaya başlamış bunun başlıca sebepleri ise ailelerin erken yaşta eğitime önem vermesi, çocuklarının sosyalleşmesini istemesi olarak gösterilmiştir (Aracı, 2021, s. 8). Okul öncesi dönem ilk olarak ailede başlar ve eğitim kurumunda devam eder. Çocukların bilişsel, sosyal ve duyuşsal ihtiyaçlarını karşılamak için önce aileye sonra öğretmene sorumluluk ve görevler düşmektedir. Okul öncesi eğitim kurumu çocukların gelişim alanlarına uygun olarak donatılması ve zenginleştirilmesi gerekmektedir (Arslan & Kutluca, 2021, s. 855).

Okul öncesi eğitim, çocuğun kendi benliğini anlayarak sosyalleşmesini sağlayacak bir ortam sunar ve çocuğun bağımsız kişiliğinin kendiliğinden güvenli gelişimini sağlar ve fikir üretme yeteneğini, hayal gücünü ve gelişimi destekler. Kendi yaş grubu ile beraber olan çocuklar sosyalleşerek hayal gücünü kullanmayı, oyun ihtiyacını karşılamayı ve bağımsız düşünmeyi destekler (Çetinkaya, 2019, s. 7). Okul öncesi eğitiminde çocukların sosyal becerilerini destekleyici, kişiliklerine zarar vermeyen, bireysel farklılıklara önem veren, aile ile iş birliği halinde olan bu temel ilkelere uygun program geliştirilmelidir (Gardiynoğlu, 2019, s. 6).

Yaratıcı Düşünme Becerileri

Bilgi, toplumların ilerlemesinde önemli bir bileşendir. Bilgi üretme süreci, yeni kavramlar ve girişimler üretmek ve mevcut becerileri kullanmak için yaratıcı düşüncenin uygulanmasını gerektirir. Yenilikçi bilgilere yaşamın her alanında erişmek ve bireylerin yaratıcı düşünme becerilerini kullanmak mümkündür. Sonuç olarak, çocukların hayal güçlerini ve yaratıcı düşüncelerini erken eğitimde birleştirmeleri ve sonuçta çocukların geleceğini şekillendirmeleri için sağlam bir temel görevi görecektir (Karaçelik, 2021, s. 43). Bilgi veya teknoloji çağı olarak bilinen 21. yüzyılda, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ve dönüşümler, insanlığı mevcut durumları anlamaya ve yeni koşullar karşısında zorluklarını ele almak için yenilikçi çözümler ve fikirler üretmeye itti. İnsanlık, bu yüzyılda geleneksel kalıplarını bozdu, çeşitli fikirleri ve perspektifleri benimsedi ve üzerine önceden tasarlanmış kavramlar uygulama girişimlerine yanıt olarak yeni bir düşünce çerçevesini açarak entelektüel ve yaratıcı potansiyelini genişletti. Tek boyutlu düşüncenin yerini, çok yönlü düşünebilen yaratıcı kişi ile değiştirdi (Bulut, 2022, s. 52).

Düşünme becerileri; yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme ve bilişsel düşünme becerileri eğitimde önemini yaygın olarak kabul edilmektedir (Altun & Vural, 2017, s. 215). Eğitim, zaman içinde toplumdaki değişikliklere ayak uydurabilmeli ve bireyler değişime uyum sağlamak için yaratıcı düşünme potansiyellerini kullanmalıdır. Yaratıcılık doğal bir yetenek olduğundan, her insan belirli bir yaratıcılığa sahiptir. Yaratıcılığın doğuştan geldiği düşünülse bile geliştirilmediğinde sınırlı hale gelir. Bu konuda yapılan araştırmalar, okul öncesi yıllarında çocuklarda yaratıcılığı teşvik etmek için doğru eğitim ve öğretim ortamının sağlanmasının yararlı olduğunu göstermektedir (Karaçelik, 2021, s. 44).

Yaratıcılık, ilham alma, zorluklarla veya belirsizliklerle karşılaşma, fikir veya teoriler üretme, bu teorileri test etme ve sonuçları analiz etme sürecidir. Bu süreç, sözel ve sözsüz olmayan, somut ve soyut dahil olmak üzere çok çeşitli ürünleri kapsar (Balci vd., 2016, s. 154). Lipman'ın (2003) yaptığı yaratıcı düşünme tanımı en ayrıntılı ve kapsamlı tanım olarak kabul edilir. Lipman (2003), düşünme becerileri, özel becerilerden genel becerilere, mantıksal akıl yürütme yeterliliğinden uzak benzerlikleri akıllıca algılama yeteneğine, tesadüfi kelimelerin veya düşüncelerin bir bütün yaratma kapasitesine kadar, aralarında ayırım yapma yeteneğinden yürütme becerilerine bir bütün oluşturulmasını yaratıcı düşünme olarak tanımlamıştır. Yaratıcı düşünme, araştırma, yenilikçi çözümler bulmayı veya eski sorunlara yeni fikirler getirmeyi amaçlayan ve orijinal düşüncelerin ortaya çıkmasına yol açan bir düşünce yöntemidir. Bilgi çağında, yaratıcılık, bilgi üretimi bağlamında keşfedilmesi ve beslenmesi

gereken bir olgudur. Yaratıcı düşünme becerileri, çocukların yeni fikirleri sunması, hipotezler önermesi, hayal gücünü kullanması ve alternatif yenilikçi sonuçlar arayan yöntemdir (Karakuş, 2019, s. 6056). Türk Dil Kurumu'na göre, yaratıcı düşünme, düşüncelerinize dayanarak yeni düşüncelerin ortaya çıkmasına yol açan yeni fikirler ve çözümler üretme yeteneğidir. Tipik olarak bir kelime ile başlayan yaratıcılık genetik ve gayri resmi faktörler nedeniyle gerçekleşebilirken, yaratıcı düşünme eğitimle bağlantılı yapılandırılmış bir süreçtir ve çeşitli aşamaları içerir (Aksu vd., 2014, s. 64). Yaratıcı düşünme; Benzersiz çözümlerin, bilgi ve düşünme süreçlerinin oluşturulduğu bir düşünce yoludur (Aktan & Mutlu, 2011, s. 800).

Yaratıcı Kişilik Özellikleri

Yaratıcılık akıcılık, esneklik, özgünlük ve düşüncedeki detaylandırma becerilerini kapsar. Yaratıcı düşünme yeteneklerine sahip insanlar, her fikrin değerli olduğunu anlar. Farklı sorulara ve düşüncelere açık ve saygılıdır. Buna ek olarak, yaratıcılık sadece fikir üretmek için değil, kişisel mutluluk için, stres veya zor sorunlarla daha iyi başa çıkmak için gerekli bir beceridir. Bu bilinç seviyesine ulaşan insanlar, doğal dünyayla ilişkileri üzerinde derin bir etkiye sahip olabilirler (Karaçelik, 2021, s. 43). Dünyayı anlamada yeni bakış açıları, değerlendirmeler ve anlayışlar, ona göre düşünme becerileri, akıllıca algılama yeteneği, rastgele parçaları bir araya getirerek bir bütün yaratma kapasitesi, tahmin yürütme, bir yol ve çok yönlü düşünce, alternatif çözümler ve fikirler keşfederek hayal etmek her bireyde farklı çalışır (Karakuş, 2019, s. 6055).

Başarılı zekâ kuramına göre 4 öğeden oluşur: Beceriler takımı (kişinin becerilerini kullanması); Sosyal bağlam (sosyal iletişim ile kişinin yapacaklarını belirlemesi); Başarılı yönlerine odaklanmak (kişinin güçlü yönlerini ön planda tutması); Çevreye uyum (kişiler çevre faktörünü göz önünde bulundurması (Sevinç & Tok, 2010, s. 1).

Yaratıcı düşünme yaratma süreci 4 adımda gerçekleşir:

1. Hazırlık evresi: Problem belirlendikten sonra nasıl çözüleceği bunun için gerekli bilgi ve malzemelerin saptandığı evredir.
2. Kuluçka evresi: Kişinin kendini düşünmeye bıraktığı, kısa ya da uzun dönemli, problemi bilinçaltında çözmeye çalıştığı evredir.
3. Aydınlanma evresi: Problemin farkına varıp çözümün bulunduğu anlık gelişen evredir.
4. Değerlendirme evresi: Probleme ilişkin çözümün denenip değerlendirildiği evredir (Aksu vd., 2014, s. 64-65).

Yaratıcı düşünme özgür, dinamik ve üretken bir üründür. Çok yönlü bakabilmek ve çok seçenek sunmak önemlidir. Yaratıcı düşünmenin 4 boyutu ise;

- Akıcılık: Uygun başlangıçların ve bir problemin çözülmesi için alternatif sunma
- Esneklik: Farklı kategoriler
- Özgünlük: Eşsiz, nadir ve zekice fikirler ortaya koyma
- Zenginleştirme: Mevcut içeriği geliştirip detaylandırma, ek yanıtlar vermedir (Yenilmez & Yolcu, 2007, s. 97).

Yaratıcılığı Engelleyen Etmenler

Yaratıcılığı ve yaratıcı düşünmeyi engelleyen etmenler şunlardır:

a. Yaratıcılığın gelişimine yönelik algısal engeller: Sorunu anlamamak, sorunun tek bir yönüne çok fazla odaklanmak, kavramsal bilgi eksikliği, zayıf gözlem becerilerine sahip olmak, bağlantıları görememek, değerlendirme kriterlerini seçememek ve neden-sonuç ilişkilerini algılayamamak gibi şeyler bulunur.

b. Duygusal engeller: Hata yapma veya eleştiri alma endişesi, uyum eksikliği, huzursuzluk, fikirleri iyice düşünmeme, sabırsızlık, hemen karar verme ihtiyacı, kontrol korkusu, bağımlılık, önyargı, özgüven eksikliği, başarı korkusu ve azim eksikliği gibi şeyler bulunur.

c. Kültürel engeller: Yerleşik toplumsal adetler ve gelenekler gibi şeyler bulunur. Farklı kültürler çeşitli alanlarda yaratıcılığı hem teşvik eder hem de engeller.

d. Öğrenilmiş engeller: Fobiler, tabular, nesnelere veya olaylar için sabit anlamlar edinme ve nesnelere belirli şekillerde kullanmaya alışma yer alabilir.

e. Aşırı yüklenmiş program engelleri: Derslerin birikmesi veya belirli bir zaman dilimi içinde bir müfredatı bitirme zorunluluğu da yaratıcılığı engelleyebilir.

f. Gerginlik (Stres): Aşırı heyecan ve kaygı, iki tür stres de düşünmeye yönelik önemli engellerdir.

g. Eğitim engelleri: Yaratıcılık en yüksek eğitim seviyesinde zirveye ulaşır ve daha yüksek resmi eğitim seviyesiyle başarı düşer (Öznerbaş, 2011, s. 680-681).

Okul Öncesi öğretmenleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri

Çocuğun ana dilinin edinimi ve gelişimi ile sosyalleşmesi okul öncesi yıllarında gerçekleşir. Okul öncesi dönemdeki çocuklara, ebeveynlerine daha az bağımlı olmalarına, yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve sosyal ve fiziksel olarak büyümelerine yardımcı olacak fırsatlar verilmelidir. Çocuk bu dönemde hızla gelişmektedir ve öğrenme kapasitesi yüksektir. Çocuğun hayatı büyük ölçüde bu dönemlerde kendisine ne verildiğine ve çeşitli nedenlerle ne verilmediğine bağlıdır (Akbiyık & Ay, 2014, s. 2). Öğretmen olan kişiler eğitimin her kademesinde yaratıcı düşünme becerisine sahip olmalıdır. Eğitimde farklı materyaller kullanmak, sınıfı yönetiminde etkili olmak, sınıfı çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak şekilde düzenlemek gerekir. Bunun için öğretmenin kalıplaşmış durumların ötesine geçmeli, yaratıcılığını ön plana çıkarmalı, orijinal çözüm yolları denemelidir (Karaçelik, 2021, s. 44).

Okul öncesi dönemde çocuklara destek olabilmek için soyut kavramları somut hale getirmek gerekmektedir; bu, yaratıcı düşüncenin en önemli gereksinimlerinden biridir. Öğretmen, çocukların gözünde her şeyi bilen bir figürdür. Öğretmen çocukların sorularına yaratıcı somut cevaplar vermelidir. Okul öncesi yaş grubu çok soru soran ve her şeyi merak eden yaş grubudur. Bu bağlamda öğretmenin sorulara yaratıcı ve çocukların anlayabileceği cevaplar vermesi önemlidir (Arslan & Gürel, 2023, s. 1018). Millî Eğitim Bakanlığı'nın Okul Öncesi Eğitim Programı ile İlköğretim Programları'nda yer alan ortak beceriler, uyumlu bir biçimde bütünleşmektedir. Program, düşünme eğitimi kapsamında; problem çözme, iletişim, akıl yürütme, karar alma, sorumluluk üstlenme ve uygulama, girişimcilik, planlama-üretim, yaratıcı düşünme, kendini tanıma, farklılık ve benzerlik gibi pek çok beceri üzerinde durmakta ve çocuklara kazandırılması gerekmektedir (Aktan & Mutlu, 2011, s. 804). Okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını gelişmesini sağlayan sanat eğitimi özgün ürünler yaratma, farklı durumları keşfetme, çocuk gelişimi gözlemlene önemli bir yer tutmaktadır (Aslan vd., 2022, s. 2837). Okul öncesi çocuklarının yaratıcı olması için öğretmenin de yaratıcı düşünme becerisine sahip olması gerekir. Yaratıcı düşünme becerisine sahip öğretmen farklı durumlara açık olmalı, çocuk özgürlüğüne önem vermeli, hayal kurma ve yeni fikirlere açık olmalıdır (Eskidemir & Şahin, 2019, s. 313). Yaratıcı düşünme zaman alıcı bir kavram olduğu için öğretmen çocuklar üzerinde aceleci baskılar kurmamalı, dikkatli düşünmelerini sağlamalı, birçok yöntem sunmalı ve iyi bir model olmalıdır (Yenilmez & Yolcu, 2007, s. 98). Yaratıcı düşünme ortamı rahat, huzurlu, keyifli olmalıdır. Öğrenci kendi hazır olduğunda yaratıcı bir etkinliğe başlayabilmelidir. Öğretmen derse ilgi çekebilmeli, eşit davranabilmeli, mesleğini sevmeli, ders ve yaşam arasında bağlantı kurabilmeli, eğlenceli, pozitif olabilmeli ve gerektiğinde espriler yapabilmelidir. Bu tarz öğretmenlerin hem kendi hem de öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerileri gelişir (Yeşilyurt, 2020, s. 3898).

Eğitim ortamında yaratıcı düşünmeyi sağlayabilecek bazı stratejiler:

- Problem tanımı, analizi ve sorgulaması

- Yaratıcı düşünmenin öneminin açıklanması ve bilginin önemini kavrama
- Yaratıcı düşünme sırasında oluşacak engellerin farkında olma
- Yaratıcılıkta başarısız olma durumunu düşünme ve kabullenme, tepkiyi kabullenebilme
- Uygun bilgileri ve yönergeleri uygulama, model olma, zaman tanıma (Sevinç & Tok, 2010, s. 207).

Sonuç

Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları, yaratıcı düşünme eğilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Temel varsayım, bu iki bileşenin hem bireysel hem de mesleki düzlemde öğretmen davranışlarını ve sınıf içi etkililiği doğrudan etkilediğidir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış ve Zonguldak ili özelinde belirli bir örneklem üzerinden veri toplanmıştır. Çalışma bulgularına göre öğretmenlerin öz-yeterlik düzeyleri genel olarak yüksek bulunmuş, bu durum onların mesleki rollerine olan bağlılıkları ve öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bırakma konusundaki inançlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu noktada, öz-yeterlik algısının sadece bireysel yeterlik değil, aynı zamanda kurumsal destek ve sosyal çevreyle olan etkileşimlerden de beslendiği unutulmamalıdır (Cömert vd., 2011).

Yaratıcı düşünme, bireyin kalıpların dışına çıkarak yeni fikirler ve alternatif çözümler üretebilme becerisidir. Okul öncesi öğretmenlerinde yaratıcı düşünme düzeyinin yüksek olması, çocuklara yönelik etkinliklerin özgün, esnek ve bireysel farklılıkları gözeten biçimde düzenlenmesini kolaylaştırmaktadır (Craft, 2005). Bu yönüyle yaratıcı düşünme, öğretmenin pedagojik uygulamalarında farklı ve etkili yöntemler geliştirmesine zemin hazırlamaktadır. Bununla birlikte, yaratıcı düşünme becerilerinin problem çözmeyle ilişkili olduğu ve bu iki becerinin bir arada geliştiği yönündeki kuramsal çerçeve (Torrance, 1995; Sevinç & Tok, 2012) bulgularla desteklenmektedir. Öğretmenlerin bu becerilere sahip olmaları, onların sınıf içindeki pedagojik etkililiklerini artırmakta ve çocukların gelişim süreçlerine doğrudan katkı sağlamaktadır. Ayrıca araştırma, öğretmenlerin öz-yeterlik, yaratıcı düşünme becerilerinin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve mesleki kıdem gibi bazı demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu durum, bireysel deneyimlerin ve çevresel faktörlerin öğretmen yeterlikleri üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak, bu çalışma; öğretmen yeterlikleri bağlamında öz-yeterlik inancı, yaratıcı düşünme becerilerinin birbirini destekleyen ve tamamlayan kritik bileşenler olduğunu ortaya koymuş; bu bulgular, eğitim politikaları ve öğretmen eğitimi açısından dikkate değer ipuçları sunmuştur. Okul öncesi eğitimin kalitesini artırmak ve geleceğin yaratıcı bireylerini yetiştirecek nitelikli öğretmenler yetiştirmek için bu üç temel yetkinliğe odaklanan bütüncül yaklaşımlar geliştirilmelidir.

Kaynakça

- Akbıyık, C., & Ay, G. K. (2014). Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education)*, 29(29-1), 1-18.
- Aksoy, D., Sancaklı, S., & Adagideli, F. H. (2022). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeyleri ve Öğretmenlik Mesleğine Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Manisa Celal Bayar University Journal of the Faculty of Education)*, 10(2), 167-185.
- Aksu, N., Altın, A. G. M., Gündoğdu, D. D. K., & Saracaloğlu, P. D. A. S. (2014). Yaratıcı Düşünme Becerisi Konusunda 2000 Yılı ve Sonrasında Yayımlanmış Makalelerin İncelenmesi. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 62-74.
- Aktan, E., & Mutlu, E. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Düşünme Eğitimi ile İlgili Tutumlarının İncelenmesi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 9(4), 799-830.
- Altun, Z., & Vural, D. (2017). Okul Öncesi Dönemde Düşünme Becerileri: Öğretmen Görüşleri. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (44), 214-224.
- Aracı, D. (2021). *Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Programa Yönelik Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Arslan, E., Budak, O., & Durmuşoğlu, N. (2012). Kişilerarası Öz yeterliklerin Öğretmenlik Tutumlarını Yordama Gücü: Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Bir Çalışma. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Mersin University Journal of the Faculty of Education)*, 8(2), 77-84.
- Arslan, A., & Kutluca, A. Y. (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Pedagojik İnançlarının Öz-Yeterlik ve Eleştirel Düşünme Açısından İncelenmesi. *Trakya Eğitim Dergisi (Trakya Journal of Education)*, 11(2), 853-869.
- Arslan, K., & Gürel, A. H. (2023). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi* 14(2), 1014-1034.
- Aslan, N., Aydın, E., & Polat, Ö. (2022). Okul Öncesi Öğretmenlerin Sanata Yönelik Tutumları ile Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(3), 2836-2868.
- Balcı, A., Çelik Ercoşkun, N., & Köse, E. (2016). Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(40).
- Bulut, İ. (2022). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerinin Bir Yordayıcısı Olarak Yaratıcı Düşünme Eğilimleri. *Euroasia Journal Of Social Sciences&Humanities*, 9(29), 50-74.
- Campbell, S.B. (2002) Behavior Problems in Preschool Children: *Clinicaland Developmental Issues*. Guilford Press, New York.
- Cömert, M., Demirtaş, H., & Özer, N. (2011). Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. *Eğitim Ve Bilim Dergisi (Education and Science)*, 36(159), 96-111.
- Craft, A. (2005). *Creativity in Schools: Tensions and Dilemmas*. Routledge.
- Çetinkaya, F. (2019). *Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Öğretmenlik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Ergün, M., & Şenol, F. (2014). Okul Öncesi Öğretmen Adayları ile Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. *Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi (Journal of Theoretical Educational Science)*, 8(3), 297-315.
- Eskidemir M. S., & Tezel Şahin, F. (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünme Eğilimleri. *OPUS International Journal of Society Researches*, 13(19), 311-331.
- Gardiynoğlu, S. (2019). *Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz yeterlik Algılarının İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Kuzey Kıbrıs: Doğu Akdeniz Üniversitesi.
- Horasan, N. (2022). *Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Karaçelik, S. (2021). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. *Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 6(1), 42-61.
- Karakuş, C. (2019). Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanımlarında Düşünme Becerilerinin Yeri. *International Social Sciences Studies Journal*, 5(48), 6053-6061.
- Kaya, İ. (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. *OPUS International Journal of Society Researches*, 11(18), 345-363.
- Kesgin, E. (2006). *Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Öz-yeterlilik Düzeyleri ile Problem Çözme Yaklaşımlarını Kullanma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Koç, F., Sak, R., & Kayri, M. (2017). Okul Öncesi Eğitim Programındaki Etkinliklere Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. *İlköğretim Online*, 14(4), 1416-1427.
- Özerbaş, M. A. (2011). Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin Kalıcılığa Etkisi. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 31(3), 675-705.
- Sevinç, M., & Tok, E. (2010). Düşünme Becerileri Eğitiminin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 27(27), 67-82.
- Sevinç, M., & Tok, E. (2012). Düşünme Becerileri Eğitiminin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi. *Eğitim ve Bilim*, 37(164), 204-222.
- Şahin Sak, İ. (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançları. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* (29), 101-120.
- Şenal, G. (2019). *Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik İnancı*. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Şenel, E. (2014). *Okul Öncesi Öğretmenlerinde Öz yeterlik Algısının Tükenmişlik Düzeyini Yordama Gücü*. Yüksek Lisans Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yenilmez, K., & Yolcu, B. (2007). Öğretmen Davranışlarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısı. *Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(18), 95-105.
- Yeşilyurt, E. (2020). Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme: Tüm Boyut ve Paydaşlarıyla Kapsayıcı Bir Derleme Çalışması. *OPUS International Journal of Society Researches*, 15(25), 3874-3915.

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية وتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9